

Relaciones entre Representación de Enfermedad, Dolor y Sintomatología Ansiosa-Depresiva
en Pacientes con Síndrome de Dolor Regional Complejo

Samuel Curro Fernández

samuelcurro@gmail.com

Tutora TFG: Encarnación Nouvilas Pallejà

Resumen

El objetivo de este proyecto sería evaluar la representación de enfermedad en pacientes diagnosticados de síndrome de dolor regional complejo (SDRC), así como las relaciones existentes entre las dimensiones de representación, el dolor percibido y la sintomatología ansiosa-depresiva, partiendo del marco teórico del modelo del sentido común de Leventhal. Participarían 100 pacientes mayores de edad, de ambos sexos, diagnosticados de SRDC que se encuentren recibiendo tratamiento ambulatorio en el Servicio Galego de Saúde (SERGAS). Para evaluar las diferentes variables se administraron la adaptación española del cuestionario de percepción de la enfermedad revisado (IPQ-R), la escala numérica del dolor y la escala de depresión y ansiedad hospitalaria (HADS). Se encontrarían relaciones negativas entre la dimensión de identidad con las de curación y control; relaciones positivas entre la dimensión identidad y las dimensiones duración y consecuencias; relaciones positivas entre las dimensiones identidad, duración y consecuencias con los niveles de ansiedad/depresión; y relaciones negativas entre las dimensiones control y curación con las puntuaciones de ansiedad/depresión. Estos resultados indicarían la importancia de la incidencia de los factores psicológicos en la evolución del SDRC y la relevancia del abordaje de los profesionales de psicología en el tratamiento de esta enfermedad.

Palabras clave: representación de enfermedad, síndrome de dolor regional complejo, ansiedad, depresión.

El síndrome de dolor regional complejo (SDRC), también conocido como distrofia simpática refleja o algodistrofia, se define como una variedad de condiciones dolorosas crónicas de localización regional, frecuentemente posteriores a una lesión, que presentan predominio distal de síntomas anormales, excediendo en magnitud y duración al curso clínico esperado del incidente inicial, ocasionando con frecuencia un deterioro motor importante, con una progresión variable en el tiempo (Alvizo-Pérez, Gallardo-Martínez y Rodríguez-Aceves, 2017; Pérez et al., 2010; Zimmerman, Astifidis y Katz, 2015). Esta condición se caracteriza por dolor espontáneo, ardiente, intenso, difuso, persistente, pero propenso a exacerbaciones; desencadenado por estímulos que no necesariamente producen un efecto físico en la extremidad; tendentes a provocar cambios profundos en la salud psíquica del paciente (Corradini, Bosizio y Moretti, 2015; Hernández-Porras, Plancarte-Sánchez, Alarcón-Barrios y Sámano-García, 2017). La incidencia anual varía dependiendo de la población y del estudio, en un rango de 5,47-26,2 casos/100,000 personas (De Mos et al., 2007).

Diferentes trabajos dan cuenta de los diversos factores psicológicos concomitantes a esta afección (Beerthuizen, van 't Spijker, Huygen, Klein y de Wit, 2009; Brinkers, Rumpelt, Lux, Kretschmar y Pfau, 2018; Bruscas Izu, Pérez-Echevarría y Medrano San Ildefonso, 2001; Lohnberg y Altmaier, 2013; Orenius, 2012), siendo recurrente el señalar síntomas de ansiedad y depresión asociados a esta enfermedad. Sin embargo, no existe en la literatura científica ningún trabajo que analice y describa la representación cognitiva y emocional, ni su relación con síntomas psicológicos en los pacientes afectados por esta condición médica; todo ello a pesar de que la terapia psicológica y el uso de psicofármacos forma parte de los programas de tratamiento habituales (Brinkers et al., 2018; Hernández-Porras et al., 2017) enmarcados en un abordaje de orden multidisciplinar .

El dolor crónico es un fenómeno de alto interés sociosanitario, ya no sólo por las fuertes consecuencias personales que implican en el individuo que lo padece sino por las repercusiones que conlleva en familiares y redes sociales del afectado. La incapacidad y dependencia sobrevenida por el dolor origina en todos los actores deterioro tanto físico como psicológico, con sentimientos de tristeza, exceso de carga y frustración (Failde, 2014). Un amplio estudio a nivel europeo (Reid y Harker, 2011) determina que en la población general la prevalencia del dolor crónico de origen no canceroso es de un 19 % , alertando en sus conclusiones del dramático impacto que esta cifra supone en la población europea y de que se trata de una serie de procesos que cursan y se asocian con sintomatología depresiva. A todo ello habría que añadir las terribles consecuencias económicas que produce tanto en gastos directos como indirectos. Es de especial importancia resaltar que el sufrimiento por el dolor

crónico de manera prolongada y repetitiva provoca en las personas que lo viven, de modo alarmantemente habitual, depresión, ansiedad y abuso de alcohol y psicofármacos.

La significación de este problema ha ocasionado que exista paulatinamente un interés cada vez más enraizado en la comunidad sanitaria y de profesionales de psicología por el tratamiento psicológico del dolor crónico, debido a las fuertes consecuencias que este acarrea y su alta prevalencia en la sociedad (Vallejo Pareja, 1994). Es comúnmente asumida una relación bidireccional entre dolor y emoción, en la que procesos emocionales como ansiedad, depresión o ira pueden ser desencadenados como resultado del dolor y de la misma manera, los estados de dolor pueden surgir y exacerbarse por culpa de estos fenómenos emocionales (Vallejo Pareja, Comeche Moreno y Bados, 2016).

Este tratado parte de la premisa de que identificar los factores cognitivos y emocionales, así como sus relaciones con el dolor percibido y la fenomenología ansiosa-depresiva, puede sentar las bases para establecer futuros diseños experimentales y de intervención sobre los aspectos psicológicos pertinentes en el tratamiento del SDRC, que se enmarquen en un abordaje de carácter multidisciplinar. Para dicha pretensión se apoya en el modelo del sentido común de Leventhal (Leventhal, Diefenbach y Leventhal, 1992) como marco teórico para estudiar la representación cognitiva y emocional de los pacientes con SDRC. Según este modelo, ante una amenaza para la salud, las personas (como parte de un proceso autorregulatorio) establecen una doble vía de creencias y representación de enfermedad de manera simultánea, las cuales son idiosincrásicas y dependientes del contexto del individuo. Estas vías son la emocional (automática y perceptiva) y otra denominada cognitiva (deliberativa). El aspecto fundamental y definitorio del modelo para este estudio es la representación cognitiva que los pacientes se forman de su enfermedad y que determina las potenciales estrategias de afrontamiento de la amenaza para la salud. Las creencias generadas en la representación cognitiva según el modelo de Leventhal se dividen en cinco dimensiones: Identidad, referente a la etiqueta que el paciente otorga a la enfermedad y al conocimiento de los síntomas que le atribuye; causas, que se refiere a las creencias del enfermo sobre el origen y motivo de su enfermedad; consecuencias, consideración del impacto que tiene la afección sobre el funcionamiento psicológico, emocional y social en la vida del paciente; duración, creencia del paciente sobre el desarrollo temporal de su enfermedad; y control, percepción de la persona sobre el manejo y control de la afectación, así como la eficacia de las acciones llevadas a cabo durante el tratamiento.

Este modelo ha sido ampliamente utilizado en el estudio de diversas patologías, incluyendo entidades nosológicas de carácter crónico (Glattacker, Heyduck y Meffert, 2012;

Kaptein et al., 2010; Knowles et al., 2017; Sanjuán, Molero, Fuster y Nouvilas, 2013) y muestra suficiente evidencia en la literatura científica que respaldan su uso y fiabilidad.

Las hipótesis planteadas para el desarrollo del proyecto son: Existe una representación cognitiva y emocional de enfermedad característica en los pacientes diagnosticados de SDRC, existen relaciones significativas entre las diferentes dimensiones de representación cognitiva en dichos pacientes (según el modelo del sentido común), existen relaciones significativas entre las diferentes dimensiones de representación de enfermedad y el dolor percibido; y por último, que existen relaciones significativas entre las dimensiones de percepción de enfermedad y la sintomatología ansiosa-depresiva en estos enfermos.

Método

Participantes

En el estudio participarían 100 pacientes mayores de edad, de ambos sexos, diagnosticados en la actualidad de síndrome regional complejo doloroso, que se encuentren actualmente recibiendo tratamiento de rehabilitación en régimen ambulatorio dentro del Servicio Galego de Saúde (SERGAS) y sin historial de patologías psiquiátricas. La decisión de optar por pacientes incluidos dentro del sistema público de salud se tomaría con la intención de asegurar cierta homogeneidad en cuanto a criterios asistenciales, el propósito de tener acceso a un equipo multidisciplinar que facilitarán la comunicación y recogida de datos; y aprovechando que la frecuencia de los tratamientos ambulatorios para esta patología es de al menos una vez por semana. Igualmente, en aras de un control sobre posibles variables extrañas, se excluirían pacientes con historial psiquiátrico. Se escogerían los centros asistenciales más grandes en cuanto a número de pacientes se refiere para aunar los objetivos de tener acceso a una muestra grande y que no suponga un alto número de centros y grupos que controlar. Por ello los centros ideales serían: Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (HAC), Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). En un primer momento nos pondríamos en contacto con los médicos especialistas en rehabilitación y medicina física, así como con los coordinadores de los servicios de rehabilitación de cada centro. Se explicarían las particularidades, objetivos y procedimiento del estudio. Tras conseguir su acuerdo, el siguiente paso sería crear un repertorio, en colaboración con los profesionales de rehabilitación, de los posibles candidatos diagnosticados de SDRC que cumplan los requisitos establecidos por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) para el diagnóstico del Síndrome de Dolor Regional complejo. Es este un factor de alta relevancia dado que son los criterios más

ampliamente empleados en la literatura científica que versa sobre el SRDC (Beerthuisen et al., 2009; Hussein, Ordman y Dowd, 2007; Schurmann, Gradl y Rommel, 2007; Stanton-Hicks et al., 1995) y garantiza uniformidad en cuanto a los dictámenes diagnósticos de la muestra seleccionada. Estos criterios son: (1) Existencia de un episodio nocivo desencadenante, (2) presencia de dolor espontáneo o alodinia/hiperalgesia no limitada a la distribución territorial de un nervio periférico y desproporcionada respecto al episodio desencadenante, (3) evidencia actual o previa de edema, alteración del flujo sanguíneo cutáneo o actividad sudomotora alterada en la región dolorosa y (4) ausencia de otras condiciones que puedan explicar el cuadro doloroso y la disfunción. Tras conseguir el consentimiento informado de los pacientes seleccionados, se elabora la muestra definitiva de participantes en el estudio con la intención de respetar una proporción equitativa de sexos lo más cercana posible al 50% (véase tabla 1). Esto determina que en este trabajo el método empleado sería un muestreo por conveniencia, de participación voluntaria y sin gratificación. La recogida de datos se realiza en los días que los pacientes acuden a rehabilitación, por parte de los autores del estudio y con la colaboración de los terapeutas que efectúan el tratamiento.

Materiales e instrumentos

1. Adaptación española del cuestionario de percepción de la enfermedad revisado (IPQ-R) para dolor crónico. El IPQ-R está especialmente diseñado para evaluar las diferentes dimensiones de representación cognitiva y emocional según el modelo de Leventhal (Moss-Morris, Weinman y Petrie, 2002). Consta de una lista de ítems divididos en tres secciones que evalúan las siguientes dimensiones: Identidad, duración (agudo-crónico), consecuencias, control personal, control del tratamiento, coherencia de la enfermedad, ciclos de enfermedad, representaciones emocionales y causas. Es suministrado por el entrevistador en formato individual el día de entrevista. En el primer apartado del instrumento, correspondiente a la dimensión identidad, siguiendo el ejemplo y recomendación de otros autores (Quiles Marcos, Terol Cantero y Marzo Campos, 2009; Theunissen, de Ridder, Bensing y Rutten, 2003) se añaden a la lista 2 ítems característicos del SDRC (edema cutáneo y actividad sudomotora alterada), quedando constituida dicha subescala por 16 ítems. El procedimiento de aplicación de esta subescala consiste en enumerar los 16 síntomas de la escala y que el entrevistado responda si ha manifestado alguno de esos síntomas desde el inicio de su enfermedad. Para aquellos en los que la respuesta sea afirmativa, se cuestiona al enfermo si cree que están relacionados con su patología, respondiendo de nuevo sí o no. La suma total de los síes en esta segunda parte nos aporta la puntuación de la dimensión identidad. El siguiente apartado del cuestionario consta de 38 ítems y evalúa las dimensiones

de duración, consecuencias, control personal, control del tratamiento, coherencia de la enfermedad, ciclos de la enfermedad y representaciones emocionales. El paciente debe responder a cada ítem en un formato de respuesta Likert de 5 puntos: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. El último apartado del instrumento consta de 18 ítems y evalúa la dimensión causas. Los pacientes deben seleccionar, igualmente en una escala tipo Likert de 5 puntos, la respuesta que mejor se ajusta a su percepción entre las respuestas: Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. La revisión de la estructura factorial para la versión española concluye una excelente consistencia interna de las subescalas, con coeficientes de alfa Cronbach situados entre 0.86 y 0.96 (Beléndez Vázquez, Bermejo Alegría, Vázquez Ayala, 2005) y valores entre 0.79 y 0.89 para la versión anglosajona (Moss-morris et al., 2002).

2. Escala Numérica del Dolor. Este sistema parte de la premisa de que el dolor se puede cuantificar en un continuo. Se pide al paciente que indique en una escala de 0 a 10, según su percepción, la intensidad de su dolor, donde 0 = ‘ausencia de dolor’ y 10 = ‘dolor insoportable’. A pesar de que las diferentes revisiones realizadas sobre su consistencia interna aportan resultados inconcluyentes (Chiarotto et al., 2019) se trata de un método sencillo, simple de administrar y de gran implementación y conocimiento a nivel de la rehabilitación física. La recogida de los datos se realizaría en tres sesiones, durante tres semanas, de manera individual, calculando finalmente la media aritmética de las mediciones para evitar posibles sesgos puntuales y aumentar la fiabilidad de la medida. La primera de ellas sería realizada por los profesionales de fisioterapia o terapeutas ocupacionales que efectúen las sesiones de tratamiento, una semana antes de la entrevista principal con el responsable del estudio; y la última, igualmente recogida por estos terapeutas de rehabilitación, una semana después de la entrevista. La segunda medición sería realizada por el responsable del estudio el día de la entrevista individual.

3. Escala de ansiedad y depresión hospitalaria (HADS) (Snaith y Zigmond, 1986). Instrumento especialmente diseñado para evaluar sintomatología ansiosa y depresiva en personas con problemas somáticos. Ha sido ampliamente estudiado en España respecto a sus cualidades psicométricas (Herrero et al., 2003; Terol-cantero, Cabrera-perona y Martín-aragón, 2015). Cuenta además con las ventajas de haber sido utilizado con anterioridad en estudios de pacientes con SDRC (Margalit, Ben Har, Brill y Vatine, 2014), evaluar en la misma escala depresión y ansiedad, ser de fácil aplicación mediante cuestionario y contener ítems de especial interés en un contexto sanitario. Consta de 14 ítems divididos en dos

subescalas; 7 para síntomas depresivos y 7 para síntomas de ansiedad. Para nuestro estudio, respetando el modelo original de Zigmond, el entrevistador comienza comunicando al paciente el texto: “ Este cuestionario ha sido diseñado para ayudarnos a saber cómo se siente usted. Lea cada frase y marque la respuesta que más se ajusta a cómo se sintió durante la semana pasada. No piense mucho las respuestas. Lo más seguro es que si responde de prisa sus respuestas se ajustarán mucho más a cómo realmente se sintió”(De las Cuevas Castresana, Garcia-Estrada Perez y Gonzalez de Rivera, 1995). Tras ello se comienza el cuestionario leyendo el enunciado y alternativas de respuesta de cada ítem y anotando las opciones señaladas por el entrevistado. Las respuestas a cada ítem de la escala se puntúan entre 0 = ‘nunca o su equivalente’ y 3 = ‘todo el tiempo o su equivalente’. La suma de todo ello aporta una puntuación total. Puntuaciones superiores a 10 indican presencia de sintomatología clínicamente significativa, entre 8 y 10 situación fronteriza e inferior a 8 ausencia de relevancia clínica. La gran mayoría de los estudios indican una consistencia interna con índices de Alfa de Cronbach superior a 0.80 para este instrumento(Herrero et al., 2003). Esta escala sería suministrada por el autor del estudio en formato individual el día de la entrevista.

Procedimiento

Se trata de un proyecto de investigación con características descriptivas y correlacionales, cuantitativo y de carácter transversal. El primer paso debiera ser ponerse en contacto con los médicos especialistas en rehabilitación física de los centros escogidos. Se explicarían las características del estudio y se pediría su colaboración. Tras conseguir su acuerdo se establecería contacto con los servicios de rehabilitación física, explicándoles igualmente las particularidades del estudio, criterios de inclusión y exclusión. Se pediría su colaboración y se explicarían los procedimientos e instrumentos que tendrían que utilizar. En colaboración con este equipo multidisciplinar se elaboraría una primera lista de candidatos y serían los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales quienes se encargarían de explicar a los pacientes potenciales los pormenores del estudio, garantizar que cumplen los requisitos IASP, especificarles que se trata de una participación voluntaria, anónima, sin gratificación y que podrán acceder a sus datos y conclusiones una vez finalizado el estudio si así lo desearan. Tras ello, se contaría con una segunda lista a partir de la cual el responsable del estudio extraería una muestra ‘ideal’ siguiendo las pretensiones de los criterios incluidos en el apartado participantes. Esta lista se volvería a confrontar y analizar junto con los profesionales de rehabilitación para garantizar la viabilidad del estudio (evitar mortandad muestral, prever incompatibilidades de agenda, etc.) y como conclusión se obtendría la

muestra definitiva del estudio. En cooperación con los terapeutas de rehabilitación se elaboraría el organigrama de entrevistas en los diferentes centros, intentando optimizar los recursos temporales del autor del estudio (que será quien recoja los datos en las entrevistas individuales), terapeutas y pacientes. Es un hecho importante en cuanto a la economía de recursos realizar una exhaustiva programación de las entrevistas, que permita reducir los desplazamientos y presencia temporal innecesaria en los centros por parte del responsable del estudio. Una semana antes de la entrevista individual del autor con cada paciente, el terapeuta designado para cada individuo de la muestra debería realizar la medición del dolor aplicando la escala numérica del dolor. El entrevistador recuperaría dichos datos durante la jornada o jornadas de presencia en el centro. El día programado de la entrevista, el autor del estudio se reuniría individualmente con cada paciente, se le explicaría nuevamente el propósito del estudio, se reafirmaría el carácter voluntario de su participación, se aseguraría la garantía de confidencialidad de los datos obtenidos, se resolverían las posibles dudas surgidas y se agradecería su colaboración. Serían administrados los instrumentos seleccionados para el trabajo (IPQ-R, escala numérica del dolor y HADS) respetando las instrucciones de aplicación. Esta entrevista sería realizada en los servicios de rehabilitación en el espacio facilitado por los responsables del servicio. Una semana después de la entrevista individual, los terapeutas colaboradores efectuarían la última medición del dolor y estos resultados los recabaríamos por vía telefónica o electrónica. Este intercambio debería ser aprovechado para agradecer a los profesionales implicados en nuestro proyecto su colaboración con el estudio e informarles de que una vez haya sido publicado, podrán acceder a los resultados de este, si así lo desearan. Esta sería una manera de gratificar su cooperación que, además de asentar la base de una correcta relación, podría facilitar futuros intercambios por ambas partes.

Resultados

Los datos serían correctamente recabados, organizados e introducidos en un software de tratamiento estadístico para su análisis. Aquellos indicadores que nos interesaría analizar para el estudio, tanto en el plano individual como de la muestra, son los correspondientes a cada dimensión del IPQ-R, la puntuación en la escala HADS y la media aritmética de las tres mediciones de la escala numérica del dolor de cada participante. Para la contrastación de las hipótesis planteadas en el estudio serían calculadas las frecuencias y descriptivos (medias, valores máximos y mínimos, rangos y desviaciones típicas) de los indicadores señalados. Se calcularían igualmente las relaciones entre variables mediante el coeficiente de correlación de Pearson para evitar el sesgo de los tamaños muestrales (Quiles et al., 2009).

Discusión

Uno de los hipotéticos datos obtenidos, sería la presencia generalizada en la muestra de un alto índice de morbilidad ansiosa-depresiva, reflejados en la escala de ansiedad y depresión hospitalaria, confirmando la línea de los estudios que relacionan esta sintomatología con el SDRC (Beerthuisen et al., 2009; Brinkers et al., 2018). Con respecto a si existe una representación distintiva de la representación cognitiva y emocional en los pacientes con SDRC, los resultados que este estudio descriptivo esperaría encontrar sería un patrón característico que pudiera ser utilizado en otros tratados para comparar los resultados con pacientes sanos y pacientes aquejados de otras patologías crónicas. El hecho de constatar unas características particulares de representación de enfermedad permitiría colaborar a dotar de entidad significativa suficiente a esta enfermedad para elaborar protocolos de tratamiento más especializados. Se esperarían puntuaciones altas entre todos los encuestados con respecto a la dimensión identidad al igual que en otros estudios que han utilizado el modelo del sentido común para el estudio de patologías crónicas (Quiles et al., 2009).

En lo que se refiere a las correlaciones entre las diferentes dimensiones del modelo, se esperarían encontrar relaciones negativas entre la dimensión identidad y las dimensiones curación y control, lo cual vendría a señalar que los pacientes que manifiestan una alta identificación con el SDRC tienen bajas expectativas sobre su posible curación y sobre el control que pueden ejercer en la evolución de la patología. Se aguardarían igualmente relaciones negativas entre la dimensión identidad con las dimensiones de duración y consecuencias, lo que refiere que una elevada identificación con la enfermedad coincide con la percepción de una mayor cronificación temporal y de mayor impacto en el funcionamiento y en la vida del individuo. Se confía en que los datos arrojen relaciones negativas entre la dimensión control con las dimensiones duración y consecuencias, evidenciando que a mayor sensación de control del individuo sobre la patología, este percibe que durará menos tiempo y que tendrá menor impacto vital. En referencia a las relaciones entre las diferentes escalas, se hipotetiza hallar una relación positiva entre las dimensiones de identidad, duración y consecuencias con los resultados obtenidos en dolor percibido; lo que señalaría que los pacientes diagnosticados con SRDC que se identifican en menor medida con la patología, que consideran que ésta durará menos tiempo y que les ocasiona menos repercusiones vitales, manifestarán menores niveles de algia percibida. Se prevén identificar en los resultados relaciones positivas entre las dimensiones identidad, duración y consecuencias con las puntuaciones de la escala de ansiedad-depresión, que indicaría que los afectados por SDRC con mayores puntuaciones en las representaciones de dichas dimensiones señalarán mayor malestar psicológico. Por último, se estimarían relaciones negativas entre las dimensiones de

control y curación con las puntuaciones en sintomatología ansiosa-depresiva, hecho que revelaría que aquellos pacientes con menor percepción de control sobre la patología y menos expectativas de curación refieren mayor presencia de síntomas malestar emocional.

El presente tratado, tiene la pretensión de ser un estudio meramente descriptivo y correlacional que permita un primer acercamiento al estudio de las representaciones cognitivas y emocionales del síndrome de dolor regional complejo. Se ha comentado anteriormente la comorbilidad con síntomas psicopatológicos con la que suele cursar dicha entidad nosológica, la presencia de tratamiento psicofarmacológico y de psicoterapia entre sus métodos de abordaje, aunado al alto nivel de incapacidad vital que origina en el enfermo que lo padece. Se ha citado también el interés cada vez mayor desde el campo de la psicología por el estudio del dolor crónico, enmarcado en un enfoque holístico y multidisciplinar de actuación sanitaria con alto interés social. Resaltar de nuevo la inexistencia en la literatura científica de trabajos que hayan estudiado de modo particular la representación de esta enfermedad. Todo ello apoya la necesidad e interés de este manuscrito en cuanto a su relevancia, que posibilitaría, con la rigurosidad científica que merece, desarrollar futuros estudios experimentales y la elaboración de protocolos de intervención.

Se ha escogido el modelo del sentido común de Leventhal (Leventhal et al., 1992) como marco teórico para el estudio, debido a la solidez y amplia aceptación científica del mismo, así como por el hecho de haberse utilizado anteriormente en el acercamiento a patologías de carácter crónico.

A pesar de tratarse de un análisis descriptivo meramente especulativo, los resultados analizados en la bibliografía revisada permiten realizar varias interpretaciones en cuanto las implicaciones de los hallazgos hipotetizados, siempre reiterando el carácter hipotético y descriptivo del presente trabajo que no permite establecer inferencias causales. En primera instancia, la presencia de un alto malestar psicológico entre los pacientes del estudio indicaría la relevancia (y necesidad) de la participación del psicólogo en los tratamientos de rehabilitación de esta patología. La presencia de correlación negativa significativa entre las representaciones de curación y control con el malestar psicológico, se encuentra en consonancia con lo expuesto por modelos psicológicos de amplia aceptación, como el modelo de indefensión aprendida (Teasdale, Abramson y Seligman, 1978) y evidenciaría una posible vía de abordaje terapéutico de naturaleza psicológica que incida sobre estas percepciones. Las relaciones positivas entre las creencias de identidad, duración y control con la percepción del dolor podrían significar una aplicación de tinte preventivo dentro del tratamiento psicológico en cuanto a fenomenología dolorosa se refiere. En general, enmarcado en un abordaje de

orientación cognitiva, estos datos podrían estar sugiriendo que en los pacientes diagnosticados de SDRC que se encuentren recibiendo tratamiento en régimen ambulatorio, la modificación de las creencias analizadas, disminuyendo las puntuaciones en las dimensiones de identidad, duración y consecuencias; y aumentando las puntuaciones en las creencias de control y curación; puede ser un buen punto de partida para la realización de estudios de corte experimental que puedan desembocar en la elaboración de protocolos de tratamiento. Recalcar de nuevo que lo mencionado hasta ahora parte de un análisis de correlaciones que no permitiría realizar afirmaciones de causalidad, lo que implica que no sea posible asumir la direccionalidad de las relaciones propuestas. Este último hecho cobra especial importancia, por ejemplo, al definir el rol que juegan los síntomas de ansiedad-depresión (consecuencia, predisposición o aumentativos) en cuanto al curso de la enfermedad. Debido a la complejidad de este cuadro patológico, puede verse comprometida la fiabilidad del estudio al no tener en cuenta las distintas particularidades de los casos estudiados, ya que, sería de gran interés la posibilidad de discriminar factores tales como: Tratamientos previos y en curso para esta patología, historial médico, diversidad etiológica del probable factor somático desencadenante, características demográficas de la muestra, etc. Se suma a las limitaciones el hecho de que esta propuesta se centra al ámbito geográfico gallego, limitando la validez externa de las conclusiones extraídas. Por último, indicar la dificultad metodológica que representa el análisis del constructo dolor, ya que la utilización de escalas simples como la numérica visual o la visual analógica limitan la evaluación de los factores cronológicos y cualitativos del dolor y no cuentan con resultados significativos en cuanto a su validez (Chiarotto et al., 2019); y por el contrario escalas más complejas como el cuestionario breve del dolor o el McGill, adolecen, según la literatura revisada, de excesiva complejidad y falta de fiabilidad en alguna de sus dimensiones (Masedo & Esteve, 2000).

Referencias

- Alvizo-Pérez, M. E., Gallardo-Martínez, E. R. y Rodríguez-Aceves, G. (2017). Distrofia Simpático Refleja Tipo I, Sudeck o algodistrofia: Reporte de un caso. *Revista Médica MD*. 8(04), 101–103.
- Beerthuizen, A., van 't Spijker, A., Huygen, F.J.P.M., Klein, J. y de Wit, R. (2009). Is there an association between psychological factors and the Complex Regional Pain Syndrome type 1 (CRPS1) in adults? A systematic review. *Pain*, 145(1–2), 52–59.
<https://doi.org/10.1016/j.pain.2009.05.003>
- Beléndez Vázquez, M., Bermejo Alegría, R. M. y García Ayala, M. D. (2005). Estructura

- factorial de la versión española del Revised Illness Perception Questionnaire en una muestra de hipertensos. *Psicothema*, 17(2), 318–324.
- Brinkers, M., Rumpelt, P., Lux, A., Kretzschmar, M., y Pfau, G. (2018). Psychiatric Disorders in Complex Regional Pain Syndrome (CRPS): The Role of the Consultation-Liaison Psychiatrist. *Pain Research and Management*, 2018, 1–8. <https://doi.org/10.1155/2018/2894360>
- Bruscas Izu, C., Pérez-Echevarría, M. J., y Medrano San Idefonso, M. (2001). Distrofia simpático refleja : aspectos psicológicos y psicopatológicos. *Anales de medica interna*, 18(1), 38–44.
- Chiarotto, A., Maxwell, L., Ostelo, R., Boers, M., Tugwell, P. y Terwee, C. (2019). Measurement Properties of Visual Analogue Scale, Numeric Rating Scale, and Pain Severity Subscale of the Brief Pain Inventory in Patients With Low Back Pain: A Systematic Review. *The Journal Of Pain: Official Journal Of The American Pain Society*, 20(3), 245–263. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2018.07.009>
- Corradini, C., Bosizio, C. y Moretti, A. (2015). Algodystrophy (CRPS) in minor orthopedic surgery. *Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism*, 12(1), 21–25. <https://doi.org/10.11138/ccmbm/2015.12.3s.021>
- De las Cuevas Castresana, C., Garcia-Estrada Perez, A. y Gonzalez de Rivera, J. L. (1995). “Hospital anxiety and depression scale” y psicopatología afectiva. *Anales de Psiquiatria*, 11(4), 126–130. <https://doi.org/0213-0599/95/11.04/126>
- De Mos, M., de Bruijn, A., Huygen, F., Dieleman, J., Stricker, B. y Sturkenboom, M. (2007). The incidence of complex regional pain syndrome: a population-based study. *Pain*, 129(1–2), 12–20. <https://doi.org/10.1016/j.pain.2006.09.008>
- Failde, I. (2014). El dolor crónico, algo más que un problema de quien lo padece. *Revista de La Sociedad Espanola Del Dolor*, 21(1),1–2. <https://doi.org/10.4321/S1134-80462014000100001>
- Glattacker, M., Heyduck, K. y Meffert, C. (2012). Illness beliefs, treatment beliefs and information needs as starting points for patient information-Evaluation of an intervention for patients with chronic back pain. *Patient Education and Counseling*, 86, 378–389. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2011.05.028>
- Hernández-Porras, B., Plancarte-Sánchez, R., Alarcón-Barrios, S. y Sámano-García, M. (2017). Síndrome doloroso regional complejo: revisión. *Cirugia y Cirujanos (English Edition)*, 85(4), 366–374. <https://doi.org/10.1016/j.circir.2016.11.004>
- Herrero, M. J., Blanch, J., Peri, J.M., De Pablo, J., Pintor, L. y Bulbena, A. (2003). A

- validation study of the hospital anxiety and depression scale (HADS) in a Spanish population. *General Hospital Psychiatry*, 25, 277–283. [https://doi.org/10.1016/S0163-8343\(03\)00043-4](https://doi.org/10.1016/S0163-8343(03)00043-4)
- Hussein, R., Ordman, A. J. y Dowd, G. (2007). Complex regional pain syndrome with special emphasis on trauma. *Trauma*, 9, 151–161.
- Kaptein, A., Bijsterbosch, J., Scharloo, M., Hampson, S., Kroon, H. y Kloppenburg, M. (2010). Using the common sense model of illness perceptions to examine osteoarthritis change: a 6-year longitudinal study. *Health Psychology : Official Journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association*, 29(1), 56–64. <https://doi.org/10.1037/a0017787>
- Knowles, S., Austin, D., Sivanesan, S., Tye-Din, J., Leung, C., Wilson, J. y Hebbard, G. (2017). Relations between symptom severity, illness perceptions, visceral sensitivity, coping strategies and well-being in irritable bowel syndrome guided by the common sense model of illness. *Psychology, Health and Medicine*, 22(5), 524–534. <https://doi.org/10.1080/13548506.2016.1168932>
- Leventhal, H., Diefenbach, M. y Leventhal, E. (1992). Illness cognition: Using common sense to understand treatment adherence and affect cognition interactions. *Cognitive Therapy and Research*, 16, 146–163. <https://doi.org/10.1007/BF01173486>
- Lohnberg, J. A. y Altmaier, E. M. (2013). A review of psychosocial factors in complex regional pain syndrome. *Journal of Clinical Psychology in Medical Settings*, 20(2), 247–254. <https://doi.org/10.1007/s10880-012-9322-3>
- Margalit, D., Ben Har, L., Brill, S. y Vatine, J. J. (2014). Complex regional pain syndrome, alexithymia, and psychological distress. *Journal of Psychosomatic Research*, 77(4), 273–277. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2014.07.005>
- Masedo, A. y Esteve, R. (2000). Some empirical evidence regarding the validity of the Spanish Version of the McGill Pain Questionnaire (MPQ-SV). *Pain*, 85(3), 451–456. [https://doi.org/10.1016/S0304-3959\(99\)00300-0](https://doi.org/10.1016/S0304-3959(99)00300-0)
- Moss-Morris, R., Weinman, J., y Petrie, K. J. (2002). The revised Illness perception questionnaire (IPQ-R). *Psychology and health*, 17(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/08870440290001494>
- Orenius, T. (2012). Psychological Factors in Complex Regional Pain Syndrome. *Journal of Neuropathic Pain & Symptom Palliation*, 2(3), 41–45. https://doi.org/10.3109/j426v02n03_09
- Quiles Marcos, Y., Terol Cantero, M. C. y Marzo Campos, J. C. (2009). Representación de la

- Enfermedad , Afrontamiento y Ajuste en los Trastornos Alimentarios. *Clínica y Salud*, 20(2), 159–175.
- Reid, K. y Harker, J. (2011). Review Epidemiology of chronic non-cancer pain in Europe : narrative review of prevalence , pain treatments and pain impact. *Current Medical Research & opinion*, 27(2), 449-462. <https://doi.org/10.1185/03007995.2010.545813>
- Sanjuán, P., Molero, F., Fuster, M. J. y Nouvilas, E. (2013). Coping with HIV Related Stigma and Well-Being. *Journal of Happiness Studies*, 14(2), 709–722.
<https://doi.org/10.1007/s10902-012-9350-6>
- Schurmann, M., Gradl, G. y Rommel, O. (2007). Early diagnosis in post-traumatic complex regional pain syndrome. *Orthopedics*, 30(6), 450–456.
- Snaith, R. P. y Zigmond, A. S. (1986). The hospital anxiety and depression scale. *British Medical Journal*, 292(6516), 344.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1136/bmj.292.6516.344>
- Stanton-Hicks, M., Janig, W., Hassenbusch, S., Haddock, J. D., Boas, R. y Wilson, P. (1995). Reflex sympathetic dystrophy: changing concepts and taxonomy. *Pain*, 63(1), 127–133.
- Teasdale, J. D., Abramson, L. Y. y Seligman, M. E. (1978). Learned helplessness in humans: critique and reformulation. *Journal of Abnormal Psychology*, 87(1), 49–74.
<https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2013.03.010>
- Terol-cantero, M. C., Cabrera-perona, V. y Martín-aragón, M. (2015). Revisión de estudios de la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HAD) en muestras españolas. *Anales de Psicología* 31(2), 494–503.
- Perez, R., Zollinger, P., Dijkstra, P., Thomassen-Hilgersom, I. L., Rosenbrand, K., Zuurmond, W. y Geertzen, J. (2010). Evidence based guidelines for complex regional pain syndrome type 1. *BMC Neurology*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/1471-2377-10-20>
- Theunissen, N. C. M., de Ridder, D. T. D., Bensing, J. M. y Rutten, G. E. H. M. (2003). Manipulation of patient – provider interaction : discussing illness representations or action plans concerning adherence. *Patient Education and Counseling*, 51, 247–258.
- Vallejo Pareja, M. A. (2005). Tratamiento psicológico del dolor crónico. *Boletín de Psicología*, 84, 41-58.
- Vallejo Pareja, M. A., Comeche Moreno, M. I. y Bados, A. (2016). *Lecciones de terapia de conducta* (2ª ed.). Madrid: Dykinson.
- Zimmerman, R. M., Astifidis, R. P. y Katz, R. D. (2015). Modalities for Complex Regional Pain Syndrome. *The Journal of Hand Surgery*, 40(7), 1469–1472.
<https://doi.org/10.1016/J.JHSA.2015.03.010>

Anexo

Tabla 1
Distribución de los participantes

Centro asistencial	Hombres	Mujeres	Total
Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP)	10	10	20
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (HAC)	15	15	30
Hospital Clínico Santiago de Compostela (CHUS)	10	10	20
Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC)	15	15	30
Total	50	50	100

Nota. La distribución se ha realizado atendiendo a las particularidades demográficas de las áreas de influencia de los centros seleccionados. Debido a que las áreas geográficas de Vigo y A Coruña comprenden mayor número de población, la muestra para el HAC y el CHUAC sería de 30 individuos respectivamente. En consecuencia, la muestra para el CHOP y el CHUS sería de 20 individuos respectivamente. El sexo de los participantes ha sido señalado únicamente para indicar su reparto equitativo, ya que este estudio no pretende extraer conclusiones diferenciales con respecto a esta variable.